

La crítica de Bunge hacia la metodología de Friedman 1953

*Juan Andrés Cabral*¹

¹ Instituto interdisciplinario de Economía Política, Universidad de Buenos Aires (IIEP, FCE-UBA)

Resumen

El siguiente artículo busca exponer, aclarar y poner en contexto las críticas de Bunge a un artículo fundacional sobre metodología de la Economía, escrito por Milton Friedman en 1953. Se muestra hasta qué punto son válidos los argumentos resaltados por Bunge al mismo tiempo que se señala que estos mismos pueden aplicarse a trabajos más recientes.

Palabras clave: realismo, supuestos, Bunge, F53, Friedman

Introducción

En ciencias económicas parece no haber artículo más leído sobre metodología que el F53, es decir, el artículo escrito por Milton Friedman en 1953 sobre metodología de la Economía positiva. En él se sientan las bases de los argumentos más comunes para defender el uso de supuestos poco realistas dentro de los modelos. Y no es exagerar decir que gran parte de las críticas a los modelos más simples se suelen responder con ideas explicitadas en dicho ensayo.

En primer lugar, cabe aclarar que la posición de Friedman no es clara, de hecho, el ensayo es lo suficientemente ambiguo como para que sea interpretado de diferentes formas, siguiendo a Mariyani-Squire (2017, p. 1) el F53 fue declarado como exponente de falsacionismo, positivismo, instrumentalismo y hasta realismo, por otro lado, encontramos a la postura de Friedman se la llama ficcionismo (Bunge 2011 p. 170, Bunge 1974 p. 291), anti-realismo metodológico (Ni-

iniluoto 1990, p. 158), instrumentalismo (Keen 2011 p. 160, Lavoie 2014 p. 13, Bear y Orr 1967 p. 193, Boland 1979 p. 503) o instrumentalismo metodológico (Caldwell 1980, p. 368). Para evitar problemas de clasificación, se procede a señalar resumidamente algunas de las ideas principales del artículo de Friedman:

i) El principal objetivo de la ciencia es desarrollar hipótesis que produzcan predicciones significativas y exitosas.

ii) No se puede juzgar a una teoría en base al realismo de los supuestos.

iii) Mientras más significativa la teoría, más irrealistas son los supuestos.

iv) La simplicidad de las teorías es una característica deseable.

La crítica de Bunge

La crítica de Bunge se puede encontrar en su libro “Las ciencias sociales en discusión”, los tres puntos principales que resalta son los siguientes:

a) Bajo la metodología de Friedman es posible construir hipótesis fantásticas que expliquen cualquier cosa.

b) Se puede seleccionar las conclusiones de manera tal que el resultado de una prueba no afecte los supuestos.

c) Es tecnológicamente ineficiente.

También hay otros puntos que van en contra del sistema filosófico propio de Bunge, como por ejemplo, la metodología de Friedman atenta contra un objetivo básico de la ciencia que es revelar la verdad más allá de las apariencias, o tener una representación correcta del mundo lograda por descripciones precisas (esto también es coherente con la crítica de

Bear y Orr 1967, p. 191, donde afirman que un científico no busca solamente saber qué sucede en el mundo a través de predicciones sino, cómo sucede). Pero como señala Boland (1979, p. 509) este último tipo de crítica funciona asumiendo que la ciencia debe tener ese objetivo y no otro por lo que se está criticando al instrumentalismo bajo un marco diferente al mismo.

Con respecto al primer punto, la idea que quiere expresar Bunge es que, si no hay una restricción con respecto a lo que son los supuestos, uno podría lograr predicciones correctas a través de simplemente inventar lo que sea necesario para lograr las mismas y de esta forma no develar ningún tipo de mecanismo causal real. Rodrik (2015, p. 44-6) presenta el mismo tipo de crítica a través de un ejemplo bastante ilustrativo. En el ejemplo de Rodrik se utiliza un supuesto el cual es que los accidentes de tráfico son causados por ondas cerebrales de un hombre llamado “John” al salir del trabajo, Rodrik señala que a través de este supuesto se predice bastante bien que se den muchos accidentes en el horario que John sale del trabajo, pero podría comenzar a fallar en cualquier momento, cuando John por ejemplo no esté en la calle.

Por lo que la teoría¹ podría ser buena pero solo a corto plazo o en escenarios donde coincida la salida del trabajo de John y los accidentes. En el ejemplo de Rodrik se puede ver claramente que dado un supuesto irrealista se podrían generar predicciones acertadas, una vez creado un modelo formal de lo anterior, el mismo serviría como una caja negra la cual cumple su labor bajo los objetivos del F53.

Muchas veces en la práctica científica el hecho de que un modelo sea insatisfactorio para predecir correctamente lleva a que se analicen los supuestos de este, esto se puede hacer siempre y cuando hay una relación clara sobre cuál es el

efecto de un supuesto en las predicciones de un modelo. En el ejemplo de Rodrik de hecho por construcción no está claro cómo las ondas cerebrales de John afectan a los otros conductores entonces no se podría en principio descartar ese supuesto en el momento que las predicciones comiencen a ser erróneas.

Relacionado al segundo punto, cuando admitimos un irrealismo agudo, los problemas de caja negra abundan, existen múltiples supuestos como A, B y C que generan una predicción X, cuando X no se cumple (o deja de cumplirse para ciertos casos), no hay forma de saber qué supuesto es erróneo porque la relación causal puede ser totalmente ficticia.

Un ejemplo podría aclarar el punto anterior: asumamos que las personas trabajan porque necesitan dinero y porque un hechicero produce conjuros (cuando aumentan los precios), comprobamos a través de un experimento que al aumentar los precios las personas tienden a trabajar más horas. A través de dos supuestos A y B realizamos una predicción, pero tal vez la predicción tenga sentido solamente por A, mientras que B no cumple ningún papel, por último, concluimos que los supuestos necesarios (o suficientes) son la necesidad de dinero y el hechicero haciendo su magia. Se podría contraargumentar que deberíamos eliminar los supuestos innecesarios, pero esto no va en total concordancia con lo que propone Friedman, ¿Cómo sabemos lo que es necesario si no nos interesa el mecanismo causal por el cual el supuesto implica cierto efecto?

Por último, el punto c) hace énfasis en la utilidad que tienen los productos de la ciencia al momento de generar tecnología. Supongamos que queremos que se dé B, y nuestro conocimiento (dirigido por la metodología de Friedman) nos llevó a proponer que B es causado por A, pero no sabemos el valor de verdad de A. A puede ser simplemente una ficción útil, por lo que si quisiéramos B no

¹ Se está utilizando el término “teoría” de forma laxa.

tendríamos las herramientas suficientes para producirlo. Si tuviéramos las causas reales de B, estas podrían sugerirnos qué accionar tomar para lograr B. Un ejemplo de tecnología exitosa como contraposición puede ilustrar mejor el punto: Cualquier hacedor de política que esté en el rol de un “choice architect” puede utilizar conocimiento proveniente de Economía conductual para aumentar las chances de que una opción sea más elegida que otra por parte de la población (por ejemplo haciendo que esa sea la opción por defecto), y esto no parece muy relevante y tal vez sea un poco peligroso, pero puede salvar vidas como lo muestran en el muy citado estudio de Johnson y Goldstein (2003), en el cual se analiza cómo el hecho de que presentar la opción de “ser donante de órganos” a las personas como opción por defecto, aumenta las chances de que esa sea la opción elegida. El mismo efecto fue utilizado con otros objetivos como documenta Johnson et al. (2012, p. 492).

Martinez (2009) realiza exactamente la misma crítica que hace Bunge, un extracto resume su argumento: “If you do not know how the machine works, you may push the button and the mechanism may not work or may have unexpected consequences”. Martinez (2009, p. 15)

Según el artículo de Martinez, si uno quiere diseñar políticas realmente efectivas puede beneficiarse de conocer los mecanismos causales que están por debajo de los modelos y sus predicciones, y esto es posible cuando existe cierta precaución respecto al realismo de los supuestos utilizados, en caso contrario uno acaba con una caja negra bastante útil para generar predicciones, pero no siempre igual de útil al momento de generar contenido relevante para poder aplicar políticas públicas.

Es conocido el ejemplo que utiliza Friedman para mostrar cómo supuestos que no corresponden con la realidad logran buenas predicciones, suponer que

un jugador experto de billar realiza cálculos extremadamente complejos antes de golpear las bolas nos lleva a la predicción de que va a acertar en su cometido. Este mismo ejemplo Altman (1999, p. 432) nos muestra que puede llevar a recomendaciones políticas absurdas, si quisiéramos tener un programa de entrenamiento para generar jugadores expertos en billar una consecuencia directa de lo anterior es que inviertan una gran cantidad de horas aprendiendo cálculo.

El legado de Friedman

Si bien se publicaron muchos artículos y se realizaron exhaustivas discusiones sobre la propuesta de Friedman, éste nunca las contestó, en sus palabras al final de un libro editado por Mäki afirma que llevó una política de no contestar sobre el tema, porque tenía dos opciones, escribir sobre cómo se debe hacer Economía o hacer Economía, eligió la última (Friedman 2009). Esto solo llevó a mantener las confusiones sobre el artículo, debido al lenguaje ambiguo del mismo, además esta confusión se vuelve más profunda cuando Friedman afirma que se siente como padre de una gran prole de niños todos ellos equivocados y todos en lo cierto al mismo tiempo, cada uno con derecho a su propio punto de vista².

Sin embargo, un punto positivo del F53 es la insistencia que hace en las predicciones, las cuales son necesarias al hacer ciencia, no es posible conformarse simplemente con explicaciones de los sucesos, una de las razones es porque como dice Friedman (seguramente con cierta influencia de Poincaré), si una hipótesis es consistente con la evidencia disponible hay siempre un número infinito de hipótesis que también lo son³.

2 Lo cual parecería sugerir cierto aprecio por el pluralismo por parte de Friedman.

3 Y volviendo a la primera crítica de Bunge, uno podría agregar que una predicción exitosa se puede admitir con un número infinito de supuestos diferentes, en caso de no tener un criterio adecuado no es posible decidir entre todos

Sin el énfasis puesto en las predicciones se tendría que admitir el storytelling dentro de la ciencia, lo que lleva a decenas de escuelas todas contando su propia explicación y ninguna pudiendo mostrarse superior a las otras. La solución propuesta por Friedman es no juzgar a las teorías por sus supuestos, sin embargo, hay otro camino posible, y es que incluir dentro de los objetivos de la ciencia no solamente las predicciones exitosas sino cierto compromiso con la realidad de los supuestos y por lo tanto por los mecanismos causales que están debajo de los modelos. Este programa admite contrastación debido a que, si bien el acceso al mundo real no es irrestricto, existen otras teorías, otros campos de conocimiento y por lo tanto se posibilita testear a través de coherencia.

Más allá del F53, el GP08

Gul y Pesendorfer publican en 2008 un artículo que hace en cierta manera un tributo al F53 criticando la visión de que los hallazgos en Psicología y Fisiología son directamente relevantes para teorías económicas, y que estos pueden servir para apoyar o rechazar modelos económicos. Para entender al GP08 es necesario conocer el contexto en el que escriben los autores, con el auge de la Economía conductual y los aportes de varios psicólogos como Daniel Kahneman (ganador del premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel), muchos economistas empezaron a prescribir la adaptación de los supuestos a los resultados de experimentos.

Es posible encontrar posiciones “realistas” en el sentido de que es deseable que los supuestos correspondan con los hechos dentro de economistas conductuales o similares (Archibald, Simon y Samuelson 1963, p. 231, Rabin 2002, p. 672, Camerer 1999, p. 10575, Tversky y Kahneman 1986, p. S275), esto al parecer generó como reacción la publicación del

ellos.

GP08 (también es posible encontrar trabajos posteriores a 2008 sosteniendo las mismas ideas que los otros trabajos citados anteriormente).

La respuesta que dan Gul y Pesendorfer es que los modelos económicos no hacen predicciones respecto a los procesos fisiológicos que actúan detrás de la toma de decisiones, es decir, al igual que Friedman 53’ se pretende que los modelos sean evaluados por su capacidad de predicción en un problema concreto (y que no necesariamente tiene que ver con procesos fisiológicos o psicológicos). Por otro lado, también se argumenta que la Economía difiere de la pregunta que intenta responder la Psicología, las abstracciones de una disciplina pueden ser útiles para ciertos problemas, pero no para otros. Y si bien en el GP08 no se nombra al F53 en el fondo los dos artículos sostienen el mismo punto⁴, la forma correcta de evaluar a los modelos es a través de predicciones correctas y no a través del realismo de sus supuestos.

Por lo dicho anteriormente es posible afirmar sin mayores problemas que las críticas de Bunge también son relevantes para el trabajo de Gul y Pesendorfer. Pero además existe otra posible crítica a la posición sostenida por el GP08 y es que si bien en Economía no se hacen supuestos sobre los niveles de azúcar en sangre (por poner un ejemplo nombrado en el artículo), sí hay supuestos relacionados a la Psicología, mientras estos supuestos ignoren los descubrimientos recientes carecen de una característica deseable para poder considerar a la Economía como ciencia y es que, tiene que haber coherencia con otros campos de conocimiento (Bunge 1982, p. 108)⁵.

4 No por nada Hands (2013) escribió un ensayo afirmando que GP08 es el nuevo F53.

5 Por supuesto que lograr modelos 100% realistas tiene varios problemas, por ejemplo, podría generar dificultades a la hora de formalizar, o tal vez las predicciones no serían del todo claras, pero esto no tendría por qué constituir un punto en contra del realismo, este podría ser deseable aunque no en un 100%, asumir que solamente hay 2 op-

Conclusión

Las críticas esbozadas por Bunge contra el conocido artículo de Friedman 1953, fueron llevadas a cabo por distintos autores a lo largo del tiempo, en algunos casos incluso proveyendo ejemplos ilustrativos. Las mismas no fueron contestadas de forma satisfactoria, de hecho, lo que parece suceder es que los economistas en general no se preocupan demasiado por la epistemología o metodología detrás de sus trabajos. En el presente artículo se aclararon las críticas y se puso de ejemplo otro artículo que por tener suficientes similitudes con el F53 puede recibir el mismo tipo de objeciones.

ciones implicaría caer en lo que Niiniluoto (1999, p. 67) llamó falacia del “todo o nada”, es decir realismo absoluto con respecto a los supuestos o ningún tipo de aproximación hacia la realidad.

Referencias

- Altman, M. (1999). The methodology of economics and the survival principle revisited and revised: some welfare and public policy implications of modeling the economic agent. *Review of social economy*, 57(4), 427-449.
- Archibald, G. C., Simon, H. A., & Samuelson, P. A. (1963). Problems of methodology: discussion. *American Economic Review*, 53(2), 22-36.
- Bear, D. V., & Orr, D. (1967). Logic and expediency in economic theorizing. *Journal of Political Economy*, 75(2), 188-196.
- Boland, L. A. (1979). A critique of Friedman's critics. *Journal of Economic literature*, 17(2), 503-522.
- Bunge, M. (1974). *Treatise on Basic Philosophy: Epistemology & Methodology 3: Philosophy of Science and Technology*.-1985.-2 Bd.-Bd. 1: Formal and Psysical Sciences. Bd. 2: Life Science, Social Science and Technology. Reidel.
- Bunge, M. (1982). *Economía y Filosofía*. Tecnos. Madrid, España.
- Bunge, M. (2011). *Las ciencias sociales en discusión*. Sudamericana.
- Caldwell, B. J. (1980). A critique of Friedman's methodological instrumentalism. *Southern Economic Journal*, 366-374.
- Camerer, C. (1999). Behavioral economics: Reunifying psychology and economics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(19), 10575-10577.
- Friedman, M. (2009). 15 Final word. *The Methodology of Positive Economics*, 15, 355.
- Gul, F., & Pesendorfer, W. (2008). The case for mindless economics. *The foundations of positive and normative economics: A handbook*, 1, 3-42.
- Hands, D. W., Boumans, M., & Klaes, M. (2013). GP08 is the new F53: Gul and Pesendorfer's methodological essay from the viewpoint of Blaug's Popperian methodology. *Mark Blaug: rebel with many causes*, 245-265.
- Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives?.
- Johnson, E. J., Shu, S. B., Dellaert, B. G., Fox, C., Goldstein, D. G., Häubl, G., ... & Wansink, B. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. *Marketing Letters*, 23(2), 487-504.
- Keen, S. (2011). *Debunking economics: The naked emperor dethroned?*. Zed Books Ltd..
- Mariyani-Squire, E. (2017). Critical reflections on a realist interpretation of Friedman's 'Methodology of Positive Economics'. *Journal of Economic Methodology*, 24(1), 69-89.
- Martinez, A., & Roberto, L. (2009). Good Predictions and Bad Policies. *Documento CEDE*, (2009-29).
- Niiniluoto, I. (1999). *Critical scientific realism*. Oxford University Press.
- Rabin, M. (2002). A perspective on psychology and economics. *European economic review*, 46(4-5), 657-685.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. *Journal of business*, S251-S278.